

ТАРИХИЙ ФИЛЬМЛАРДА АКТЁРЛИК ИЖРОСИ ВА ҚАҲРАМОН ЯРАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Ахмедов Жахонгир Одилхўжаевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

“Овоз режиссёрлиги ва операторлик маҳорати”

кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада тарихий фильмларида актёрлик ижро маҳорати, қаҳрамон яратишдаги ўзига хос жараёнлар ҳақида фикр билдирилади.

2Калит сўзлар: кино, тарихий фильм, сценарий, режиссёр, персонаж, оператор, гримёр, либос рассоми.

Бутун дунёда глобаллашув авж олиб бораётган бир даврда миллийликни сақлаш, инсоният тамаддунига бешик бўлган қадриятларни аслидай келажак авлодга етказиш, улуғ тарихий шахслар сиймосидан ифтихор туйғусини шакллантириш бугун муҳим вазифадир. Бу жараёнда қамрови жиҳатидан кенг оммани жалб қилувчи кино соҳасининг ўрни беқиёс. Шу сабабли ҳам кейинги пайтда “Ўзбеккино” Миллий Агентлиги томонидан қатор тарихий фильмлар суратга олинди ва олинмоқда. Тарихий фильм суратга олишдан асосий мақсад, ёшларимизда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш ва ватанига бўлган маҳаббатини оширишдан иборат. Тарихий фильм ороқали томошабинлар тарихни ўрганади. Барчамизга маълумки ёшларимиз шу кунга қадар Кария, Туркия, Хитой ва Япония тарихий фильмларини кўриб ўзларни Жумонг, Жанбого санаб келаятганди. Ниҳоят ўзбек киносида ҳам тарихий фильмлар суратга олинаётгани барчамизни қувонтириб келмоқда. Бизнинг ёшлар ҳам ўз миллий қаҳрамонлари ким бўлганини ўрганишмоқда ва уларга тақлид қилиб, ўзини ватан ва миллат қаҳрамони санаётгани ўзбек киносининг ва миллатнинг ютуғдир.

Мавжуд камчиликларга қарамай, ўзбек киноси тарихий фильм суратга олишда янги сифат босқичига кўтарилди. Ниҳоят, фильм ижодкорлари тарихий ҳужжатлар билан ишляпти, профессионал тарихчиларни жалб этяпти, фактларни, воқеаларни, замон қиёфасини синчиклаб ўрганияпти, даврга чуқурроқ назар ташлашга уринапти. Бир сўз билан айтганда, интеллектуал кино пайдо бўляпти. Музаффар Эркинов томонидан сурата олинган “Авлоний” фильми ҳақида фикр-мулоҳазаларимизни баён қилсак.

Фильм таниқли маърифатпарвар Абдулла Авлоний ҳаётида рўй берган реал воқеа – Афғонистонга сафар тафсилотларига бағишланади. Узоқ давом этган, саргузашт ва хавф-хатарга бой бу сафар ҳақида Авлоний саёҳатнома ёзиб қолдирган. Унинг асосида, Тоҳир Малик “Қалдирғоч” номли қисса яратган. Фильм сценарийси шу қиссага асосланади.

Картина Авлоний болшевиклар билан ҳамкорлик қилган даврни ёритади. Компартия ғояларига ишонч билдириб, шу асосда минтақа келажагини қуришга умид қилган маърифатпарвар узоқ иккиланишдан сўнг принципларидан воз кечиб, сиёсатга бош суқади. Болшевиклар билан ҳамкорлик тажрибаси, хусусан, Афғонистонга сафар унинг ҳафсаласини пир қилади. Авлоний қайтиб сиёсатга аралашмай, қолган умрини ижодга бағишлайди.

Фильм режиссёри Музаффар Эркинов мана шу жараёни – Авлонийдаги эврилишни, унинг атрофида кечаётган сиёсий интригаларни очиб беришни ўз олдига мақсад қилиб кўяди. Фильмнинг шубҳасиз ютуғи унинг кенг миқёсли ва кўп чизиқли эканидадир. Ғояни очиб бериш учун режиссёр Туркистон, Бухоро, Афғонистон шаҳарларини деталларигача чизиб беради: Тошкент, Самарқанд, Кобул, Ҳирот манзаралари бир-биридан сезиларли фарқ қилади, ҳаттоки Ҳиротнинг машҳур тарихий обидалари ва шаҳар атрофидаги тоғлар ҳаққоний кўрсатилади. Шаҳарлар, кишлоқлар, давр одамларининг турмуш тарзи кўз олдимизда гавдаланади, тасаввур уйғонади. Бундан ташқари, қаҳрамонларининг либосига, ўзини тутишига, сиёсий қарашларига эътибор берилади. Дейлик, миссия раҳбари Николай Бравин аслида болшевик эмас,

тажрибали дипломат сифатида улар билан ҳамкорлик қилади. Баъзи режиссёрлар бу тафсилот томошабинга қизиқ бўлмайди деган хаёлда уни ташлаб кетган бўларди. Балки режиссёр шундай деталларга, сиёсий суҳбатларга кўп эътибор қаратгани учун фильм бироз сокин, зерикарли динамикага эгадир? Лекин шундай кадрлар фильмнинг муҳитини янада жонлантирган.

Кастингда актёрларнинг тарихий прототипларга ўхшашлигига жуда катта эътибор берилган: Авлоний, Омонуллахон ва бошқа қаҳрамонларнинг ташқи қиёфаси тарихий суратлардан чиқиб келгандек гўё. Лекин баъзи ўринларда ташқи ўхшашлик ижро маҳорати етишмаслигини тан олмай иложимиз йўқ. Алишер Йўлдошев Абдулла Авлоний қиёфасини жуда яхши жонлантирган, лекин характерини очиб беришда оқсаган.

Фильмда болшевикларга қайта-қайта мурожаат этилган. Улар ёрдамида қаҳрамон ҳаётидаги энг муҳим воқеалар кўрсатиб берилган: мактаби қадимчилар томонидан тошбўрон қилиниши, илк театр намоиши, Мунавварқори билан суҳбатлар. Болшевиклардан унумлироқ фойдаланиб, Авлоний ким бўлганини, қандай қилиб болшевиклар билан ҳамкорликка келганини очиб бериш мумкин эди. Бу унинг образини янада жонлантирар эди. Фильм аввало Авлонийни яхши танийдиган ўзбек аудиториясига мўлжалланган. Авлоний ким, нега у ҳақда фильм олинмапти – бу саволларга жавоб берилмайди. Картина бошқа давлатларда намоиш этилса, бундай саволлар туғилиши муқаррар. Болшевиклардан фойдаланиб, йўл-йўлакай унинг шахсини очиб кетиш мумкин эди. Яна шуни атиш мумкунки, маҳоратли актёр мимикаси билан, хатти-ҳаракатлари билан Авлонийнинг характерини, воқеалар ривожини асосида унда бўлаётган ўзгаришларни очиб бера оларди. Алишер Йўлдошев ҳаракат қилади, лекин у қўллаган приём – икки қўли билан бирор нарсага суяниб, букчайганча ғазабланиш – керакли натижани бермайди. Авлонийдаги эврилишларни нигоҳлари айтиб туриши керак эди. Буни, афсуски, кўрмадик. Бунинг ўрнини тўлдириш ҳаракатида ижодкорлар сценарий бурилишларидан фойдаланади, лекин улар ҳам ишонарсиз: Авлоний асл ҳақиқатни билиб қолиши ва “кўзи

очилиши” учун икки марта “тасодифан” миссиядошларининг суҳбатини эшитиб қолади. “Тасодифан” кимларнингдир суҳбатини эшитиб қолиш – сийқаси чиқиб кетган воқеа, у томошабинни ҳайрон қолдирмайди; “тасодиф”ларни ишонарли чиқариш ҳам осон эмас. Бу саҳналардан воз кечиш, қаҳрамонни ҳақиқатга мураккаброқ йўлдан олиб келиш керак эди.

Фильмнинг диққатга сазовор жиҳатлари ҳақида гапирадиган бўлсак, Афғонистон амири Омонуллахон образи ниҳоятда муваффақиятли чиққан: Ҳамза Ҳасанов машҳур афғонистонлик ислоҳотчини жуда ишонарли гавдалантирган. Ҳамза Ҳасанов ўзига ажратилган санокли дақиқаларда амирнинг характерини очиб беришга ҳам эришган. Унинг қарашлари, ўзини тутиши, гапириши нозиктаъб, зиёли, чинакам аслзода эканини билдириб туради.

Яна бир қаҳрамонимиз Мунавварқори Абдурашидхонов образи ҳам муваффақиятли чиққан. Унга кам вақт ажратилганига қарамай, Мунавварқорининг салобати, жадидчилик ҳаракатидаги ўрни очиб берилган. Шунинг учун бўлса керак, фильм охирида Мунавварқори қатл этилиши жуда таъсирчан чиққан ва аслида ҳикоянинг омадли якуни бўлган.

Фильмнинг тахминан ярмигача динамика паст, бўлаётган воқеалар орасидаги боғлиқлик баъзи ўринларда тушунарсиз. Кейинроқ баён бир маромга тушиб олади ва томошабинни ўзига тортиб кетади. Хулоса ва пролог эса том маънода “Авлоний”нинг қаймоғидир: жуда чиройли, эса қоладиган мусиқа садолари остида бўлиб ўтган воқеаларнинг хулосалари берилади, қаҳрамонларнинг тақдирига бирма-бир тўхталиб ўтилади. Экранда жонлантирилган образларнинг тарихий прототиплари суратлари намойиш этилиши эса ижодкорларнинг оғир меҳнатини яна бир бор эслатиб қўяди. Фильмнинг якуний қисми кучли бўлиши камчиликларни яширишнинг ажойиб усулидир. Кўпгина киноларда урғу биринчи дақиқаларга берилади – энг бошидан томошабин диққатини тортиб олиш учун. Натижада кучли бошланган кино ишонарсиз финалга эга бўлади, бу эса томошабиннинг ҳафсаласини пир қилади. Лекин финал зарбдор бўлса, бу бошидаги камчиликларни ҳам ёпиб

кетади ва томошабин “бекорга кинотеатрга тушмабман” деган фикр билан зални тарк этади. “Авлоний”да ана шундай бўлди.

Фильм Авлоний образида миллат тақдирига бефарқ бўлмаган, тарихга таъсир ўтказа оладиган зиёлини намоиш этади. Буни картинанинг энг катта ютуғи деб баҳолаймиз. Режиссёр жамият ва инсон ўртасидаги узоқ йиллик курашни, маърифатпарвар аждодларимиз қилган ишларни халққа яна бир бор эслатишни ўз олдига мақсад қилган ва фильм ўз вазифасини бажарган. Ўзбек тарихининг энг муҳим даврларидан бири ҳақида кино олингани, унга жамият учун муҳим ғоялар сингдирилганининг ўзиёқ киночилигимизнинг каттакон ютуғидир.

Маҳоратли режиссёр Дилмурод Масаидовтомонидан суратга олинган “Қўқон шамоли” фильмига таҳлилий ёндошсак. Бу ижод намунаси Қўқон тахтида ўн уч йил ҳукмронлик қилган, “жаннати замон” дея улуғланган Амир Умархоннинг салтанат тепасига келиши ва бу билан унинг ҳаётида содир бўлган ўзгаришларни тасвирлайди.

Фильм қатор ютуқлар билан бир қаторда табиийки, камчиликлардан ҳам холи эмаслигини кўришимиз мумкин. Аввало, фильмнинг ютуқларини санаб ўтсак.

Ёш бўлишига қарамай кўпгина фильмлари билан танилиб қолган истеъдодли оператор Хусан Алиевнинг маҳоратини эътироф этиш ўринли. Унинг фильмдаги Андижон ҳокими Раҳмонқулибекнинг (Ҳошим Арслонов қизи Моҳларойимни (Райҳон Асатова) Андижондан Қўқонга олиб келиш саҳнасида юқоридаги сўзларимизнинг исботини кўришимиз мумкин. Яъни умумий пландан бошланган кадр аста-секин ўрта ва ундан сўнг йирик планга алмашилиб боради. Аравада кетаётган Моҳларойимнинг ойдаи чехраси экранда намоён бўлади. Худди шу жараёнда томошабиннинг кўзини яшнатадиган ям-яшил дала, ғарқ пишиб етилган буғдой бошоқлар, атрофнинг гўзаллиги ва табиат манзараси бор бўй-басти билан гавланади. Мана шу гўзал юртнинг ҳавосидан баҳраманд бўлиб улғайган Моҳларойимнинг бор гўзаллиги, латофатини бутун водийнинглатифлиги билан ўзаро тенг ҳолда тасвирлайди.

Операторнинг бу маҳорати либослар бўйича расом Севара Зуннуованинг маҳорати билан уйғунлашиб кўз олдимизда тарихнинг бир бўлагини гавдалантиради. Қолаверса, гримм устаси Нигора Каримованинг ишлари фильм бадииятидан келиб чиқиб унинг мазмуний бутунлиги учун хизмат қилган.

Фильмда XII аср охири XIII аср бошларида Марказий Осиё ҳудудларида Чингизхон истилоси билан боғлиқ воқеалар тасвирланган. Фильмнинг бош қаҳрамони, ўз қишлоғини қутқариш учун душманга қарши курашган ўспирин йигит - Муқбилдир. Фильмнинг бошланиш қисмидаги Муқбилнинг ушбу сўзлари фильмнинг қисқача мазмунини ёритиб берган: “Бари қандай бошлангани эсимда. Мени уйим, яъни, Туркийлар деб аталмиш ўтроқ қабиланинг муқаддас заминига борлигим, номим, уруғ-аймоғим, ўтмишим ва келажагимни тортиб олиш учун ўлим бостириб келгани ҳали-ҳануз ёдимда. Ўша дамда бор йўғи бир неча соат ичида ҳаётим йўққа, ўзим рўёга айландим. Омон қолиш учун эса афсонага айландим”. Фильмда режиссёр ўз ишига иштиёқ билан ёндошилганлиги сезилади. Бошқа томондан у томошабинлар олдида маъсулиятни ҳам унутмаган. Абдувоҳид Ғаниев ҳақиқатдан ҳам маҳоратли режиссёр.

Фильм воқеалари юқорида айтиб ўтганимиздек, тахминан XII асрда юз берган. Шунинг учун улуғ саркарда Жалолиддин Мангуберди номи қайта-қайта тилга олинади. Аммо фильмнинг сўнггига қадар ўзи кўрсатилмайди. Фильм Жалолиддин ҳақида бўлса, унда Муқбил ким, агар Муқбил ҳақида бўлса унда нега Мангубердининг номидан фойдаланишмоқда, деган қизиқиш билан томоша қилдик. Билдикки, Жалолиддин сахнаси финалда экан. Жуда ўринли келтирилган. Бу ўринда ижодкорларнинг топқирлигига ҳайратланмай илож йўқ. Гарчи баъзи сахналар бизга “Гладиатор” ёки “Шерюрак” каби хориж фильмларига тақлидни эслатиб юборса-да, ижодкорларни муваффақиятли асар билан қутлаш мумкин.

Фильмда яхшилик ва ёвузлик ўртасидаги кураш акс этган. Тинч, осойишта яшаётган туркий халқлар ҳаётига мўғуллар бостириб келиб, бутун қабилани

қиличдан ўтказишади. Аёллар ва хунармандларни асир олишади. Муқбил ёрини ўрмондаги хужрага беркитиш мақсадида қишлоқни тарк этади. Жароҳат олиб беҳуш бўлган Муқбил хушига келиб қишлоғига қайтгач у ердан на отасини, на бобоси ва на қаллиғини топа олади. Қишлоқнинг кули кўкка совурилган, бутун қавм эса қонга беланиб ётарди. Бу аянчли воқеа бош қаҳрамонни қилич кўтариб, ғанимлардан қасос олишга, унинг бутун ҳаётини, ички дунёсини нафрат эгаллашига сабабчи бўлади. Ва айна шу воқеадан сўнг томошабин кўз ўнгида Муқбил бутунлай ўзгаради. Авваллари отасига қарши чиқиб ҳаётини шоирлик, маърифатга бағишлашга қарор қилган қаҳрамонимиз бутун ички кучларини, маҳоратини ғанимлар билан курашишга қаратади. Барчамизга маълумки, афсоналарда қаҳрамонлар ҳаётдаги инсонларга нисбатан анча бўрттирилиб кўрсатилади. Яъни, довюрак, неча минг кишига бир ўзи бемалол бас келадиган даражада кучли, ҳар қандай ишни тасаввур қилиб бўлмас даражада уддалай оладиган қилиб илоҳийлаштириб тасвирланади. Фильм бошланишида жуда нимжон ва содда кўринган ўспирин йигит берилган қаттиқ зарбадан сўнг бутунлай бошқа инсонга айланади. Ота-бобосидан қайсарлик қонига сингган Муқбил яккаликка, уни бу шаштидан қайтаришларига қарамай йўлида давом этади. Ўзига уч баробар келадиган барзангини халқ кўз ўнгида эпчиллик ва усталлик билан енгади. Ана шундай кадрларда биз тарихий-афсонавий фильмга фантастика ҳам қўшилганини гувоҳи бўламиз. Бундан келиб чиқадики, режиссёр мукамал халқ қаҳрамонини, афсонавий қаҳрамонни кўз ўнгимизда янаям кучли қилиб гавдалантириш мақсадида шу каби сифатлардан фойдаланган.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, фильм монтаж ишлари, режиссёрнинг кўзи дея таърифланадиган оператор иши ҳамда энг асосийси бўлган актёрлар ижроси муваффақиятли чиққан.

Суратга олиш даври режиссёр учун нафақат актёрлар билан ишлаш, балки сценарийда оммавий сахналар бўлса, шулар билан ишлаш ҳам муҳумдир. Бу сахналарнинг тасвирий ечими кино табиатига ҳос бўлган ишлардир. Томошабин фильмнинг кўримли томонларига маҳлиё бўлиб, ҳикоя мазмунини йўқотиб

қўймаслиги учун, режиссёр драматургияга боғлиқ ҳолда оммавий сахналарнинг дедуктив ва индуктив шаклларида фойдаланади. Бундан ташқари мизансахналар ҳам театрда бўлгани каби фильмда ҳам жуда катта аҳамиятга эга. Режиссёр бу борада қаттиқ меҳнат қилганини гувоҳи бўлдик. Фильмнинг ҳеч қайси кадрида ортиқча деталл ҳамда мизансценага зид ҳаракатлар кузатилмади.

Томошабин эътиборига тушган яна бир фильмнинг ютуқли жиҳати бу декарация бўлди. Вилоятларнинг турли ҳудудларида каттагина майдонларга фильм учун маҳсус қурилган декорацийлар жуда ишонарли чиққан. Бу борада ҳам режиссёрнинг излангани ва албатта фильм рассоми билан уйғунликда иш олиб боришганини гувоҳи бўлиш мумкин.

Фильмдаги ролларни тажрибали ва профессионал санъаткорлар билан бирга кино оламига яқинда кириб келган актёрлар ҳам ижро этган. Убайдулла Омон, Сейдулла Молдаханов, Тоҳир Саидов, Лола Элтоева, Фотиҳ Жалолов, Алишер Узоқов, Феруза Юсупова ўзларига бириктирилган вазифани адо этган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, “Элпарвар” фильми ўз олдида қўйилган вазифасини бажарган. Яъни томошабин кўз ўнгида чинакам халқ қаҳрамонини, эл-юрт учун жанг қилган юрт ўғлонини гавдалантира олган. Бу фильм ҳар қандай ёш авлоднинг эл учун жонини фидо қиладиган, мард инсон бўлиб камол топиши учун ўрнак бўла олади. Шу билан бирга ўзбек кино санъатида кескин бурилишга сабабчи бўлган.

Тарихий фильм режиссёрлар олдида бир қанча вазифаларни юклайди. Чуник ўтмиш тарихимизни яхши билиши ва фильмда ўша давр муҳитини сингдириш режиссёрлардан катта маҳорат талаб қиларди. Бу маҳорат аксарият режиссёрларимизда етишмасиди. Том маънода тарихий фильм суратга олиш яқин йиллардан секин-аста юзага чиқа бошлади. Жумладан, “Ватан”, “Қўрғошин”, “Афғон”, “Имом Термизий”, “Исломхўжа”, “Элпарвар”, “Қўқо шамоли”, “Ибрат”, “Авлоний”, “Илҳақ” каби долзарб мавзудаги тарихий фильмлар суратга олинди. Бу фильмларда асрлар давомида ўз мавқеини йўқотмаган мавзуларга дуч келамиз ва фильм томоша қилиш жараёнида

шукроналик туйғуларимиз янада мустаҳкамланади. Шу ўринда “Ўзбеккино” Миллий Агентлиги бюртмасига биноан маҳоратли режиссёр Абдуҳалил Минганов томонидан суратга олинган “Имом Абу Исо Муҳаммад Термизий” фильми “Олти машхур ҳадис” китоби муаллифларидан бири буюк муҳаддис “Ал-жоме ас-саҳих” номи билан шуҳрат қозонган имом Абу Исо Муҳаммад Термизийнинг ҳаёт йўли, ижодий фаолияти ҳақида ҳикоя қилган фильмга тўхталсак.

Фильмда хижрий 3 милодий 9 аср таърифланади. Тасвирлардаги воқелик кишини ўша замон руҳига кириб боришга ундайди. Фильмни суратга олишда табиий уйғунликка ва ўша давр муҳитини акс эттира оладиган декорациялар ва табиатга алоҳида этибор қаратилган. Айтиш жоизки декорациялар анча ишончли чиққан. Фильмнинг илк кадрларидан тортиб, якунига қадар бўлган воқеликлар томошабин кўз ўнгида моҳирона тасвирланган. Тарихий замон ва макон муҳитда яққол очиб берилишида сайқал берувчининг маҳоратини кўриш мумкин.

Операторлик ишига ҳам юқори баҳо бериш мумкин. Ҳар бир мезонсаҳна маҳорат билан олинган. Мусиқий безак ҳам маромида. Давр муҳитни акс эттириш жараёнида ишлатилган мусиқалар кишини ўйга толишига, тарих саҳифаларига сайр қилишга ундайди. Фильмда ҳамма воқеалар ўта сода ва самимий, ортиқча пафосдан ҳоли тарзда кўрсатилади. Воқеалар марказида турган Ат-Термизий шахсга нисбатан улуғлаш, кўкка кўтариш, кўпгина тарихий асарларда кузатиладиган илоҳийлаштириш кайфияти сезилмайди.

Воқеаларни баён этиш услуби шундай тузилганки, ортиқча таъкидсиз томошабиннинг ўзи керакли ҳулосаларни чиқара олади.

Кино асарда деталлардан ҳам ўринли фойдаланилган. Кўнгил кўйганига муҳаббат қирмизи олма орқали исхор қилиниши, ота-онанинг фарзандига “сиз” деб мурожат қилиши ибратлидир. Салбий ва ижобий қахрамонларнинг либосларидаги ранглар орқали характерлар яққолроқ очиб берилган. Танланган актёрлар ўз қахрамонларини ишончли қилиб, оғир-босиқлик, жиддий қиёфада,

ҳақиқий диндор одамлар каби маромига етказиб гавдалантирганлар десак бўлади.

Фильмда арзимас камчиликларни ҳисобга олмаганда фильм ўз олдига қўйган вазифасини бажарган. Яъни ёш авлодга Ат-Термизий каби аждодларимизни янада танитиб, тарихдан қандай қийин бўлмасин одамлар илм-марифатга интилишганини кўриш имкониятини яратиб берган. Бундай фильмлар сонини кўпайтириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat. A2948.109119

4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.

11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.

12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 3.1 (2023): 109-112.
13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 208-213.
14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(10), 80-83.
15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 194-196).
16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.
17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.
18. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.
20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

- 21.Абулқосимова Х., Тешабоев Ж., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр, 1985.
22. Акбаров Ҳ. Адабиёт ва кино. – Тошкент. Фан, 1981.
- 23.Аkbаров Ҳ. Кинонинг оловли йўллари // Тафаккур, 2001, 2-сон.
- 24.Митта А. Кинода режиссура ва драматургия. – Тошкент.Фан ва технология, 2014.
- 25.Қўшшаева И. Кино миллат рамзига айланса // Тафаккур, 2012, 2-сон.